

СЕКЦІЯ 10

SECTION 10

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО,
КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА
CRIMINAL LAW, CRIMINAL EXECUTIVE LAW, CRIMINOLOGY,
CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS

УДК 343.3:656.7(477)

Кундеус В. Г.

к. ю. н., доцент,

доцент кафедри кримінального права та
кримінології навчально-наукового інституту № 5,
Харківський національний університет внутрішніх справ

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ БЕЗПІЛОТНИМИ
ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ**

У сучасних умовах активного використання безпілотних повітряних апаратів (далі – БпЛА) у цивільній, державній та військовій сферах, питання кримінально-правової оцінки порушень правил використання повітряного простору набуває особливого значення. В умовах воєнного стану такі порушення створюють додаткові загрози національній безпеці, обороноздатності та безпеці цивільної авіації, що зумовлює необхідність аналізу таких дій у контексті їх кримінально-правової кваліфікації.

Відповідно до п. 81 ст. 1 Повітряного кодексу України (далі – ПК України), повітряний простір України – це частина повітряної сфери, розташована над суходолом і водною територією України, у тому числі над територіальними водами, і обмежена вертикальною поверхнею, що проходить по лінії державного кордону України [1]. У період воєнного стану до повітряного простору включаються також тимчасово заборонені або обмежені зони польотів, зони контролю військових повітряних суден та спеціальні сектори оборонного значення. Використання повітряного простору без відповідного дозволу, погодження маршруту або порушення режиму польоту у таких зонах становить суспільно небезпечне діяння, що може кваліфікуватися як кримінально каране.

Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 р. № 954, конкретизує випадки порушень, до яких належать: використання повітряного простору без подання заявки, без отримання дозволу чи недотримання встановлених умов; невиконання плану польоту; політ у забороненій або обмеженій зоні; вхід до контрольованого повітряного простору без дозволу;

відсутність радіолокаційної відповіді засобів державного розпізнавання тощо [2]. Ці порушення охоплюють як діяльність пілотованих повітряних суден, так і польоти БПЛА, що підтверджує поширення загальних правил авіаційної безпеки на операторів безпілотних апаратів.

Безпілотний літальний апарат визначається у п. 2 Правил технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів I класу державної авіації України від 10.08.2018 № 401 як повітряне судно, керування польотом якого і контроль за яким здійснюються дистанційно за допомогою пункту дистанційного пілотування, розташованого поза безпілотним повітряним судном, або безпілотне повітряне судно, що здійснює політ автономно за відповідною програмою [3]. З огляду на це, БПЛА, що використовується у повітряному просторі України, розглядається як об'єкт підвищеної небезпеки. Його використання без відповідних дозвільних документів або з порушенням умов експлуатації створює реальну загрозу безпеці польотів, а також загрозу спричинення тяжких наслідків.

Кримінальна відповідальності за порушення правил використання повітряного простору закріплені у ст. 282 КК України. Частина 1 передбачає відповідальність за порушення правил пуску ракет, проведення стрільб, вибухових робіт або інших дій у повітряному просторі, якщо вони створюють загрозу безпеці повітряних польотів. Частина 2 посилює відповідальність, якщо діяння спричинило тяжкі тілесні ушкодження або значну матеріальну шкоду, а частина 3 – якщо воно призвело до загибелі людей [4]. Диспозиція ст. 282 КК України має бланкетний характер, тобто не містить вичерпного переліку заборонених дій у повітряному просторі, а лише вказує на порушення правил, що створюють загрозу безпеці польотів. Для конкретизації таких порушень необхідно звертатися до спеціальних авіаційних нормативно-правових актів, зокрема Положення про використання повітряного простору України, Повітряного кодексу, технічних регламентів щодо експлуатації безпілотних авіаційних комплексів тощо. З урахуванням специфіки БПЛА типовими порушеннями правил використання повітряного простору є: здійснення польоту без реєстрації або без дозволу компетентного органу; порушення вимог щодо порядку перетинання державного кордону та виконання польоту в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України; виконання польоту повітряного судна в забороненій зоні або зоні обмеження польотів, тимчасово зарезервованому повітряному просторі під час їх активації з недотриманням умов обмежень; перетинанні БПЛА державного кордону України без відповідного дозволу; створення перешкод для польотів пілотованих суден; передача керування БПЛА особам, які не мають відповідної підготовки чи

сертифікації. Окремими видами порушення правил використання повітряного простору є випадки злочинного використання БПЛА.

Юридична оцінка таких дій залежить від форми вини та мети порушення повітряного простору. Порушення правил використання повітряного простору, можуть утворювати тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наприклад: такі дії вчинені з метою умисного вбивства кваліфікуються за відповідною частиною ст. 115 КК України; державної зради – ст. 111 КК України; диверсії – ст. 113 КК України; терористичного акту – ст. 258 КК України тощо.

Зокрема, використання БПЛА у механізмі умисного вбивства становить нову, високотехнологічну та соціально небезпечну форму злочинної поведінки. Аналіз чинного кримінального законодавства України засвідчує, що ст. 115 КК цілком охоплює використання БПЛА як знаряддя умисного вбивства, однак застосування БПЛА може зумовлювати наявність кваліфікуючих ознак умисного вбивства, зокрема: використання способу, небезпечного для життя багатьох осіб (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України), а в окремих випадках – вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), якщо дії спрямовані на заподіяння додаткових фізичних або психічних страждань потерпілому чи його близьким.

Діяння може бути кваліфіковане за ст. 111 КК України (Державна зрада) у випадку, якщо несанкціонований політ БПЛА в повітряному просторі України здійснювався з метою шпигунства, надання допомоги іноземній державі, іноземній організації чи їхнім представникам у проведенні підривної діяльності проти України.

Якщо використання БПЛА було спрямоване на знищення або пошкодження підприємств, споруд, шляхів сполучення, засобів зв'язку з метою підриву економічної безпеки та обороноздатності України, діяння може кваліфікуватися як диверсія (ст. 113 КК України). Ст. 282 КК України у цьому випадку не застосовується, оскільки основним об'єктом диверсії є не безпеки польотів повітряних суден, а національна безпека в цілому.

У разі якщо несанкціонований політ та застосування БПЛА мали на меті залякування населення, вплив на прийняття рішень органами влади або міжнародними організаціями, такі дії можуть отримати кваліфікацію за ст. 258 КК України (Терористичний акт). Використання БПЛА з порушенням правил повітряного простору у такому випадку є лише способом вчинення терористичного акту.

Отже, ст. 282 КК України виконує функцію загальної норми, спрямованої на забезпечення безпеки польотів повітряних суден, тоді як у випадку встановлення конкретизованої мети застосування БПЛА як знаряддя іншого злочину (умисне вбивство, державна зрада, терористична діяльність, диверсія тощо) пріоритет надається спеціальним нормам КК України.

В умовах стрімкого розвитку технологій і масового використання БПЛА в Україні необхідно адаптувати існуючі кримінально-правові норми до реалій сучасного використання повітряного простору. Зокрема, доцільним є нормативне уточнення критеріїв, за якими використання БПЛА визнається суспільно небезпечним, а також розроблення окремих положень щодо відповідальності операторів і власників таких апаратів за створення загрози безпеці польотів.

Таким чином, масове застосування безпілотних літальних апаратів зумовлює потребу у вдосконаленні кримінально-правових механізмів забезпечення безпеки повітряного простору. Стаття 282 КК України, зберігаючи свій бланкетний характер, повинна застосовуватися у взаємозв'язку з галузевим авіаційним законодавством та з врахуванням інших нормативно-правових документів: у сфері національної безпеки та оборони, громадської безпеки тощо. Кваліфікація діянь із використання БПЛА потребує комплексного підходу, що враховує суб'єктивну сторону, технічні характеристики БПЛА, умови польоту та суспільно небезпечні наслідки, що зумовлені порушенням правил використання БПЛА. У воєнний період суспільна небезпечність таких дій істотно зростає, що обґрунтовує необхідність посилення кримінальної відповідальності за порушення правил використання повітряного простору.

Список літератури

1. Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 № 3393-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text> (дата звернення: 28.10.2025).

2. Положення про використання повітряного простору України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 р. № 954. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2017-%D0%BF#Text> (дата звернення: 28.10.2025).

3. Про затвердження Правил технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів I класу державної авіації України: Наказ Міністерства оборони України від 10.08.2018 № 401. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1062-18#Text> (дата звернення: 28.10.2025).

3. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 28.10.2025).